

RUSIYZABON GURUHLARDA O‘ZBEK TILINI O‘QITISH
METODIKASI

Nurmanova Salomat Tursinbayevna

*Toshkent davlat agrar universiteti, O‘zbek tili va adabiyoti
kafedrasi o‘qituvchisi Yo‘nalish: science and education*

Annotatsiya: Ushbu maqolada Rusiyzabon guruhlarda o‘zbek tilini o‘qitish metodikasi, Artikulyatsiya apparati tuzilishi va uning harakatchanligining ayrim xususiyatlarini bilib olish bolalarga nafaqat rus tili tovushlarini to‘g‘ri talaffuz qilishni tezroq egallab olish haqida ma‘lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: Rusiyzabon guruhlar, o‘qitish metodikasi, o‘zbek tili, mehnat faoliyati, to‘g‘ri talaffuz, mashqlar, mashg‘ulotlar,

Bolalar o‘zbek tilini muomala vositasi sifatida o‘zlashtirishlari uchun o‘qituvchi mashg‘ulotlardan tashqari vaqtlarda (kundalik muloqotda, sayr-sayohatlarda, ovqatlanish paytida, yuvinish vaqtida, bayramlarga tayyorlanishda, o‘yin va mehnat faoliyatlarida) ham ish olib borishi kerak. Mashg‘ulotlardan tashqari olib boriladigan ish ta‘lim-tarbiya jarayonining ajralmas qismi bo‘lishi lozim.

Mashg‘ulotlardan tashqari paytlarda bolalarni o‘zbekcha nutqqa o‘rgatish vazifalari quyidagilardan iborat:

1. Bolalarda o‘zbek tilini o‘rganishga bo‘lgan qiziqishni shakllantirish. Bu tilning respublika xalqlari va bolalar hayotida tutgan o‘rni hamda ahamiyatini tushuntirish.

2. Bolalar so‘z boyligini oshirish hamda nutqiy malaka va ko‘nikmalarini mustahkamlash va faollashtirish.

3. Kichkintoylarni o‘z yoshiga va bilim doirasiga mos o‘zbekcha she‘r, qo‘shiq va ertaklar bilan tanishtirish, shu yo‘l bilan ularning passiv lug‘atini boyitib borish.

4. Bolalar bilan yakkama-yakka ishlab, ularning nutqini takomillashtirishda har birining layoqatiga qarab ish tutish.

Mashg'ulotlardan tashqari vaqtda bolalarni o'zbek tilidagi radio va televidenie eshittirishlari-ko'rsatuvlarini, jumladan, bolalar uchun namoyish etiladigan "Oqshom ertaklari" ko'rsatuvi haqida suhbat uyushtirish mumkin. Masalan, o'qituvchi bolalar bilan ular tinglagan ertakning qisqacha mazmuni haqida gaplashishi mumkin. Shunda bolalarda o'zbek tilini o'rganish qiziqarli ekani va zarurligi xususida tushuncha hosil bo'ladi. Mashg'ulotlardan tashqari vaqtda o'tkaziladigan jismoniy daqiqalar va oddiy harakatli o'yinlarning o'zbek tilida olib borilishi ham bolalarda ushbu tilga bo'lgan qiziqishni oshiradi. Bunday ish turlari jarayonida bolalar o'zbek tili bo'yicha bilimlarini mashg'ulotlardan tashqari muomala sharoitida sinab ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Shuni ham aytish kerakki, vaqti-vaqti bilan bolalarga qo'g'irchoq teatrini namoyish qildirish ham yaxshi natija beradi.

Bunda o'zbek tilidagi kichik-kichik ertaklar yoki ertaklardan parchalar sahnalashtiriladi. Bu ishni avval o'qituvchi, keyinchalik esa bolalarning o'zlari ham tarbiyachi rahbarligidasahnalashtirishlari mumkin. Bu ishda quyidagi asosiy mezonlarni ko'zda tutish lozim:

- nutq materiali bolalarning yosh xususiyatlariga va nutq layoqatiga mos bo'lishi kerak;
- bolalarda qiziqish uyg'otishi lozim;
- mo'ljallangan ish turlari mashg'ulotlarda o'tilayotgan mavzular bo'yicha o'rganilayotgan so'z va nutq qurilmalari bilan bog'liq bo'lishini ko'zda tutish darkor.

Shunday qilib, mashg'ulotlardan tashqari vaqtda o'qituvchi bolalar bilan har xil ish turlaridan: o'yinlar, jismoniy daqiqalar, ertak va topishmoqlar, she'r va qo'shiqlar ustida o'zbek tilida ish olib borib bolalarning o'zbekcha nutqini faollashtirishi mumkin. Ertaklar Rusiyzabon bolalarni o'zbekcha nutqqa o'rgatishda ertaklar ustida ishlash yaxshi vosita bo'la oladi. Chunki bola tabiatga yaqin, uni yangi olamga olib kiradi. Ertak tinglab, bolalar fikran undagi hamma voqea va

hodisalarni chuqur his etadilar, ertak qahramonlari bilan harakat qiladilar. Ertaklar orqali bolalar o‘zbek xalqining an’analari, urf-odatlari bilan yaqindan tanishadilar. Bolalarga o‘zbek tilini o‘rgatishda ertaklarni rasmlar orqali yoki ekranda, qo‘g‘irchoq teatrida namoyish qilish ma’qul. Chunki bola ertak matnini nafaqat eshitishi, balki ko‘rishi ham kerak. Ertaklar kichkintoylarni o‘yin vaziyatiga yaqinlashtirib, ularning fikr va hislariga ta’sir qiladi. Bolalarni ertaklar yordamida o‘zbekcha nutqqa o‘rgatishda ertak matni yuzasidan quyidagi vazifalarni berish mumkin: tinglangan ertak bo‘yicha savollarga javob berish; ertak mazmunini qisqacha hikoya qilish; ertak qahramonlari harakatini sharhlash; o‘qituvchi rahbarligida ertaklarni sahnalashtirish va hokazo. Ertaklar ustida ishlash jarayonida bolalarning lug‘at boyligi ortib boradi hamda ertak asosida muloqot qilishga o‘rganadilar. Ertak matni ustida ishlashda quyidagi usullardan foydalanish mumkin:

- ertak qahramonlarining o‘zaro suhbatlarini eslab qolish va qaytarish;
- ertakni sahnalashtirish.

Ertak sahnalashtirilganda bolalar uning matnidagi nutq qurilmalarini o‘zlashtiradilar. Natijada muloqotga kirishish osonlashadi. Tanlangan ertakni rasmlar yordamida gapirib berish bolalarning monologik nutqini rivojlantiradi. Ertaklar matnida til materiallarining (so‘zlar, so‘z birikmalari, jumlar, dialoglar...) berilishi ularning bolalar tomonidan o‘zlashtirilishini ta’minlaydi. Masalan, “Bo‘g‘irsoq” ertagining matnida “Men buvimdan qochib ketdim, menbuvamdam qochib ketdim” degan jumlaning ko‘p marta takrorlanishi mazkur so‘z va so‘z birikmalarining bolalar lug‘atiga kirishiga hamda mustahkamlanib qolishiga yordam beradi. Ota-onalar bilan ishlash. Bolalarda davlat tilini o‘rganishga qiziqish va intilishni tarbiyalash uchun bevosita ota-onalar yordami zarur. Binobarin, ota-ona maktabgacha tarbiya muassasalarida bolalarga davlat tili bo‘lgan o‘zbek tilini o‘rgatish qanday olib borilayotgani haqida xabardor bo‘lishi lozim. Buning uchun ota-onalar majlislari va maslahatlar tashkil qilinadigan mashg‘ulotlarga ota-onalarni taklif qilish maqsadga muvofiqdir. Shuningdek, quyidagicha mavzular bo‘yicha materiallar to‘plab, ularni ota-onalarga tavsiya etish mumkin:

“Bolalar bilan tomosha qiling” (O‘zbek tilidagi jajji kitoblar tavsiya etiladi).

“Javobini toping” (Topishmoqlar beriladi.)

“Bolalar bilan yodlang” (Kichik-kichik she’rlar beriladi.)

“Bolalar bilan o‘ynang” (O‘zbekcha so‘z o‘yinlari tavsiya etiladi.)

“Bolalar bilan ko‘ring va eshiting” (O‘zbek tilidagi teleko‘rsatuvlar va radioeshittirishlar dasturi tavsiya etiladi). Bundan tashqari, ota-onalar burchagi tashkil qilinib, unda “O‘zbek tilini o‘rganamiz” sarlavhasi ostida mashg‘ulotlar va mashg‘ulotlardan tashqari vaqtlarda bolalar tomonidan o‘zlashtirilayotgan materiallar, lug‘at, nutq qurilmalari, she’rlar, jismoniy daqiqalar matni, topishmoqlar hamda o‘zbek tilida kichkintoylarga olib berish mumkin bo‘lgan bolalar adabiyoti ro‘yxati beriladi. O‘zga tilda talaffuz ko‘nikmalarini shakllantirish Ta’limning fonetika sohasidagi vazifalari. Quloqni tovushlarga va yangi tildagi so‘zlarga o‘rgatish, ikkinchi o‘zga til (rus tili) tovush qurilishining asosiy qonuniyatlarini farqlash zarurligi, to‘g‘ri adabiy talaffuz qoidalarini o‘zlashtirish, tilning tovush qurilishi asosiy qoidalari, yani undoshlarning qatiquqligi, yumshoqligi, jarangli va jarangsizligiga qarab, bir-biriga qarama –qarshi qo‘yishni o‘zlashtirib olish asosida sheva bilan gapirishning oldini olish milliy bolalar muassasalarida bolalarga ruscha so‘zlashuv nutqini o‘qitishning muhim vazifalaridan biri hisoblandi. Bolalarning o‘z ona tilidan boshqa tilni o‘rganishlari orfoepik (ifoda) qiyinchiliklarning yangi fonetik (tovush) qatlamga o‘tishidan boshlanadi. Shu bois, tarbiyachi oldida quyidagi vazifalar turadi:

- bolalarda artikulyatsiya apparatining harakatchanligini rivojlantirish;
- eshitish organlarini yangi til tovushlariga o‘rgatish;
- bo‘g‘inlardagi, so‘zlardagi tovushlarni rus tilining orfoepik qoidalariga mos ravishda sof, tushunarli ifodalashni shakllantirish;
- bolalar nutqining ifodaviylagini, yaxshi talaffuzni shakllantirish.

To‘g‘ri talaffuz ko‘nikmalarini shakllantirish nutqning tovush madaniyatini tarbiyalashga oid ishlarning muhim qismi hisoblanadi. Bu ish lug‘atni, ravon va grammatik to‘g‘ri nutqni rivojlantirish bilan bir vaqtda amalga oshiriladi. O‘z-

o'zidan pedagoglar har bir mashg'ulotda quyida keltirilgan ish turlarini ko'zda tutushlari lozim. Ya'ni, bular:

- suhbatni eshitish va qaytarish;
- leksiya va namunaviy gaplar ustida ishlash;
- dialoglarni o'rganish va ijro etish;
- qisqa she'r va qo'shiqlarni yod olish;
- hikoya, ertak tinglash;
- talaffuz, urg'u va ohang ustida ishlash.

Olti yoshli bolalar rus tilidagi yumshoq undoshlarni qattiq undoshlar bilan almashtiradilar, chunki o'zbek tilidagi undoshlar yumshoq va qattiq deb ajratilmaydi, lekin rus tilining o'ziga xos xususiyatlaridan biri undoshlarning qattiqligi va yumshoqligiga qarab bir-biriga fonetik jihatdan qarama-qarshi qo'yishdan iboratdir. Talaffuzga o'rgatish uch bosqichda amalga oshiriladi:

- ayrim tovushlar talaffuzini shakllantirish-bu qattiq va yumshoq, jarangli va jarangsiz undoshlar talaffuzi ustida ishlashni ko'zda tutadi;

- ayrim so'zlar talaffuzini shakllantirish bu leksikani to'g'ri talaffuz qilish, urg'u berish, so'zda urg'u bo'g'inini ajratishdan iborat;

- namunaviy gaplar talaffuzini shakllantirish-bu ruscha gap ohanglari ustida maxsus ishlashni ko'zda tutadi. To'g'ri talaffuz ko'nikmalarini ishlab chiqishda barcha uch turning o'zaro uzviy yagonaligiga rioya qilish zarur. Ruscha talaffuzni o'rgatishda rus tili tovushlarini uchta guruhga ajratish mumkin. Rus tili va ona tilining tovush tizimlarini taqqoslash quyidagilarni ajratib ko'rsatish imkonini beradi:

a) oson o'zlashtiriladigan va fonetik jihatdan anglashni talab etmaydigan o'xshash tovushlar;

b) talaffuzidagi farqi shunchalik ahamiyatsizki, maxsus mashqlarga ehtiyoji bo'lmagan tovushlar;

c) faqat rus tiliga xos bo'lgan tovushlar, ularning talaffuzini o'rganish maxsus tizimini tashkil etadi.

Bolalarni o‘qitishda, eng avvalo, qattiq va yumshoqundoshlar talaffuzi o‘rgatiladi. Bu boradagi ishlar taqqoslash orqali amalga oshiriladi. Masalan, “школа, класс, кукла” so‘zlaridagi qattiq undosh “л” ning talaffuz qilish ko‘nikmalarini ishlab chiqish uchun bolalardan ushbu tovushni tarbiyachiga taqlid qilgan holda aytish so‘raladi. Agar bolalat uni ayta olishmasa, bu holda ushbu tovushning ona tilidagi artikulyatsiyasi tushuntirib beriladi. “Л” tovushini aytishda til uchi yuqori tishlarga jips yopishadi, - deb tushuntiriladi. Tarbiyachi nutqi taqlid uchun haqiqiy bo‘lishi lozim. Bolalar tarbiyachi to‘g‘ri talaffuz etilgan barcha tovushlarni aniq eshitishlari darkor. Buning uchun har bir tovushni aniq ifoda qilish hamda bolalarga tarbiyachining nutq organlari harakatini kuzatish taklif qilinishi lozim, shunda tovush artikulyatsiyasini ilg‘ab olish oson bo‘ladi. Ruscha talaffuzni o‘rgatishning dastlabki bosiqchida tarbiyachi imitatsiya (taklif qilish) usulidan foydalanadi. Ushbu usulning mohiyati shundan iboratki, bunda tarbiyachi o‘rganilayotgan tovushni talaffuz qilish namunalarini namoyish qiladi, bolalar diqat bilan tinglaydilar. Keyin esa tarbiyachiga taklif qilgan holda takrorlaydilar. Mazkur usul bolalarning erta yoshdan boshlab taqlid qilishga moyilliklarini rivojlantiradi. Ruscha to‘g‘ri talaffuzni o‘rgatishda bolalarda fonematik tinglash qobiliyatini rivojlantirish katta ahamiyatga ega. Ba‘zi bolalarda fonematik tinglash qobiliyati yaxshi rivojlangan va ular aralash tovushlar talaffuzidagi faqni tez ilg‘ab oladilar, boshqa bolalarda esa bu qobiliyat yaxshi rivojlanmagan va shuning uchun ular tovushdagi farqni darhol ilg‘ab ololmaydilar. Tarbiyach tinglash qobilayati sust bo‘lgan bolalarga alohida e‘tibor berishi va ular bilan yakka tartibda ish olib borishi zarur. Biroq, ta‘limda doimiy ravishda faqat shu usuldan foydalanish maqsadga muvofiq emas. Bolalarga qiyin tovushlar artikulyatsiyasini ko‘rsatish va tushuntirib berish usulidan doimiy ravishda foydalanish lozim, bu esa talaffuzning ongli ravishda o‘zlashtirilishiga yordam beradi. Tarbiyachiu yoki bu tovush tarkibida turli nutq ohanglari: lablar, tishlar va til ishtirok etayotganini ko‘rsatadi hamda tushuntirib beradi.

Xulosa:

Bolalarning tovushlarni ifoda etishda nutq o‘zlashtirib olishlarida yordam beradi. Bu boradagi ish tajribasi shuni ko‘rsatmoqdaki, ushbu yo‘nalishdagi

mashqlar ijobiy natijalarga olib keladi. Amaliyotda bu metodik usullar ko‘pincha birgalikda qo‘llaniladi va ular doimo bir-birini to‘ldiradilar. Endi “л” qattiq tovushining to‘g‘ri talaffuzini shakllantirishga qaytamiz. Tarbiyachi tovush artikulyatsiyasini namoyish etadi va bolalarga tilning talaffuz chog‘idagi holatini ko‘rishni taklif qiladi. So‘ngra u tovushni bir necha bor talaffuz qiladi, keyin esa bolalar uni takrorlaydilar. Keyinchalik “л” tovushi dastlab ochiq bo‘g‘inda talaffuz etiladi -ла-ла-ла, yopiq bo‘g‘inda – ол-ол-ол, so‘ngra esa o‘yin mashqlarida talaffuz etiladi, shu bilan birga so‘zlarda mustahkamlanadi, masalan, ла-ла-ла-лапа, ол-ол-ол стол. Agar bolalar so‘zlardagi tovushni to‘g‘ri talaffuz eta olsalar, yangi gaplarga va to‘rt qatorli kichik-kichik she‘rlarni yod olishga o‘tish mumkin. Artikulyatsiya apparati tuzilishi va uning harakatchanligining ayrim xususiyatlarini bilib olish bolalarga nafaqat rus tili tovushlarini to‘g‘ri talaffuz qilishni tezroq egallab olishga, balki artikulyatsiya apparati faoliyati hamda tovushlarning ifoda qilishning aniqligi o‘trasidagi aloqa va bog‘liqlikni aniqlashga yordam beradi. Artikulyatsiya ko‘nikmalari va fonetik farqlarni talaffuz qilish ko‘nikmalarini o‘yinli vaziyatlarga asoslangan alohida mashqlarda o‘rganish tavsiya etiladi. Bu yerda “угадай кто пришёл” (Kim kelganini top), “Узнай по голосу” (Ovoziga qarab aniqla), “Какой колокольчик звонит: большой или маленький” (Qaysi qo‘ng‘iroqcha jiringlamoqda: kattasimi yo kichigi) kabi topshiriqlarni berish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirtojiyev M. O‘zbek tili semasiologiyasi. – Toshkent: Fan, 2007.
2. Ne‘matov H., Bozorov O. Til va nutq. –Toshkent: O‘qituvchi, 1993.
3. Ne‘matov H., Rasulov R. O‘zbek tili sistem leksikologiyasi asoslari. – Toshkent: O‘qituvchi, 1995.